

ME'MORIY OBIDALARNI O'RGANISH VA TA'MIRLASH TAJRIBALARI

Narkulov Olmosjon Oltinbekovich¹, Mustayev Bahrom Bahodirovich²

¹erkin tadqiqotchi, ²Arxitektura fanlari bo'yicha (PhD)

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti (O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909506>

***Annotasiya.** Maqolada me'moriy obidalarni saqlash, qayta tiklash, tarixiy shaharlaridagi obidalarni ta'mirlash jarayonlari qadim zamonda qo'llanilgan usullar har tomonlama o'ng'ay va pishiq bo'lganligi, ta'mirlashda qadimiy usullardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqligi yoritib berilgan. Ta'mirlash loyahasini amalga oshirish muhimligi, O'zbekistonda ta'mirlash ishlari XIX asr boshidan o'rganilganligi, bu borada xalq ustalari, institutlarning faoliyati, hamda tarixiy shaharlarning gullab yashnagan davrida binolarni ta'mirlash, XIV asr oxiri Temuriylar davrida XII–XIII asrlarga taalluqli musulmonlarning muqaddas joylari – Chashmai Ayub, Turk Joni, Sayfedin Baxorzi maqbaralari ilgari asosda ta'mirlanganliklari yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** yodgorlik, gumbaz, obida, g'ishtkorlik, peshtoq, linga, qo'sh ravoq, me'moriy, konservasiya, ta'mirlash, qayta tiklash.*

KIRISH. O'zbekiston mamlakatni sayyohlik davlatiga aylantira oladigan va iqtisodiyotga sezilarli hissa qo'sha oladigan noyob me'moriy merosga ega. Mamlakatimiz rahbariyati arxitektura merosining ma'naviy-iqtisodiy taraqqiyotda, shuningdek, mamlakatimizning xalqaro tarixiy-madaniy mavqeyini e'tirof etishda alohida ahamiyat kasb etishini anglab, me'moriy yodgorliklarni asrab-avaylash va ta'mirlashga katta e'tibor qaratmoqda. Tarixiy joylar va shaharlarni rekonstruksiya qilish uchun katta mablag' ajratilmoqda. Shu bilan birga, so'nggi o'n yilliklar tajribasi shuni ko'rsatadiki, shoshilinch, sifatsiz, malakasiz ta'mirlash ishlari ba'zan arxitektura yodgorliklarining tarixiy aslligini (aumentik) va yuksak badiiy xususiyatlarining qaytarib bo'lmas darajada yo'qolishiga olib keladi va bu mamlakat turizmining xalqaro qiyofasi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Maqolani yozishdan maqsad. Har bir avlod me'moriy yodgorliklarni qaysi yo'l bo'lishidan qat'i nazar, uni saqlab qolish uchun harakat qilishi kerak. Saqlanib qolgan boyliklar moddiy yoki nomoddiy bo'lishi mumkin, ammo ularning barchasi insoniyat sivilizasiyasining bir qismi va har bir mamlakatning bebaho merosi bo'lib, barcha avlodlarga yetkazish uchun ularni saqlab qolishlari darkor. Bundan tashqari, bu turizm sohasini rivojlantirish nuqtai nazaridan kuchli iqtisodiy o'sish bo'lib, davlat xazinasiga katta daromad ham keltiradi.

Asosiy qism. Keyingi yillarda Samarqandda ta'mirlash borasida jahonshumul yutuqlar qo'lga kiritildiki, bu muvaffaqiyatlar Registon, Shohizinda, Go'ri Amir yodgorliklari, Mirzo Ulug'bek rasadxonasi go'zalliklarda o'z ifodasini topdi. Afsuski, qadimiy Samarqandda ta'mirlash va qayta tiklashga muhtoj bo'lgan obidalar shunchalik ko'pki, bu borada hali ko'p ishlarni amalga oshirish zarur. Ayniqsa Ishratxona. Oqsaroy. Xo'ja Abdudaron, Xo'ja Abduberun obidalari shular jumlasidandir. O'z vaqtida bu osori atiqalar jozibasini, nafosati bilan odamlar ko'zini o'ynatgan. Afsuski endilikda ularning takrorlanmas naqshlari, peshtoqlari, ravoqlari, ulkan gumbazlari va minoralari yemirilib tushgan. Bu go'zallik namunalari qayta tiriltirish uchun faqat mablag' va ishchi kuchlarining o'zigina kifoya qilmaydi. Bu vazifalarni

muvaffaqiyatli bajarish uchun xalq me'morchiligida asrlar davomida sinovdan o'tgan, tajribali ustalar tomonidan ijodiy tarzda rivojlantirilgan ta'mir turlaridan o'rinli va mohirona foydalanish talab qilinadi.

Turli sabablar oqibatida yemirilgan ko'hna obidalarni muvaffaqiyatli tarzda qayta tiklash uchun dastavval bino poydevori arxeologik jihatdan avaylab, sinchkovlik bilan o'rganiladi. Keyin uning arxitekturaviy tuzilishi, koshinlari, koshinburushlari, naqshlari, rangi, uslubiy jihatlari tadqiq qilinadi. Usta poydevor ustiga qo'yiladigan yukni mazkur bino ko'tara olishi yoki ko'tara olmasligini ham bilishi kerak. Nihoyat, binoning tarixi, u qachon, kim tomonidan, qanday maqsadda qurilganligi, madaniyatimiz tarixida tutgan o'rni ham mufassal tekshiriladi. Yetarli ma'lumotlar to'plagandan keyingina me'morlar, loyihalovchilar ta'mirlovchi usta hamkorligida loyiha-smeta hujjatini tuzishadi.

Yuqorida keltirilgan ko'rsatmalar bajarilgandan so'ng obidani tiklashga kirishish mumkin. Vaqt tazyiqi, zilzilalar va boshqa tasodiflarga ko'ra qulagan yoki bir tomonga qiyshaygan imoratni asl holiga keltirish uchun imkoni boricha zamonaviy texnika vositalaridan, temir-beton konstruksiyalardan samarali foydalanish kerak.

Devor poydevorini ochish, atrofni yot narsalardan ozod etish muhim ahamiyatga egadir. Saqlangan qismi asosida tiklanayotgan devorning oxirgi burchagini aniqlab, g'ishtlar orasidagi tuproq, ganch qoldiqlari chiqarib tashlanadi. Eski g'isht bilan yangisining o'lchami, pishiqligi, qalinligi farq qilmasligi kerak. Aks holda, teriladigan g'isht devordagi g'isht bilan bog'lanmaydi, muvozanat buziladi. Qadimgi ustalar terilgan g'ishtlar orasida uch santimetr gacha chok qoldirishgan. Chok oq ganch bilan tekis qilib to'ldirilgan, angob bilan sayqallangan. Agar devorda koshinkorlik va suvoq qilinadigan bo'lsa, chok ochiq turgani ma'qul.

Umuman olganda, yodgorliklarni tiklash, ta'mirlashda qadim zamonda qo'llanilgan usullar har tomonlama o'ng'ay va pishiq bo'lgan. Bu esa ish yuqori sifatli bo'lishini ta'minlagan. Shuning uchun ham ta'mirlashda qadimiy usullardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ravoq ko'hna imoratlardagi konstruksiyalardan biridir. Bu konstruksiya ishlatilganda, peshtoq, darvozaxona, chortoq, hammom, suv inshootlari, va kichik xonalarning ko'rkamligi yanada ortadi. Tarixiy me'morchilik an'alariga suyanib ta'kidlash joizki, ravoq og'ir yuk ko'taradigan, vaqt zarbasiga, zilzilalar, tabiiy ofatlarga chidam beradigan darajada mustahkam bo'lmog'i kerak.

Linga tayyorlash. Linga tayyorlashning o'ziga xos qiyinchiliklari mavjud. Buning uchun yuqoridagi belgilar asosida chiziq'larga barobar qilib quruq enli taxtaga chiziq o'tkaziladi. Taxta shuning uchun enli bo'lishi chizilgan ravoq davrasi taxtaga joylashmog'i zarur. Taxtaga o'tkazilgan chiziqqacha yuqori tomoni tarashlab olinadi va shu alohida ikkita linga tayyorlanadi (1-rasm). Agar iloji bo'lsa, ikkala linga, nishini bir-biriga berkitib, pastki qismini ravoq eniga bab-baravar qilib, o'z o'rniga o'rnatiladi[Xaqqulov 1991: 60-bet].

1-rasm. Ravoq lingasini ko'rinishi

1-Ravoq lingasi; 2-Taxta yosti; 3-Pona; 4-Ustun.

Qo'sh ravoq. Ravoq obida nafosatini ochishda qanchalik muhim rol o'ynaydi. Ba'zi yodgorliklarda to'g'ri ravoq ichki qismidan yana kichikroq to'g'ri ravoqcha ajratilgan bo'ladi. Buni me'morlar qo'sh ravoq deyishadi. Tajribali ta'mirchilar yoki me'morlar binolar loyihagini ishlayotganda avval ichki ravoqni rejalashtiradilar. Chunki bu usulda asosiy ravoqni bog'lash uchun qulaylik tug'ilishi bilan birga, asosiy ravoq kichik ravoq poydevori bilan mustahkam ishlanadi. Kichik ravoqdan asosiy katta ravoqni ajratayotganda har ikkalasi orasidagi zamin bir xil o'lchovda bo'lishini ta'minlagan holda katta ravoq lingasi o'rnatilishi kerak [Qodirova 2010: 35-bet].

Shunday qilib, ikki bir xil usulda bog'langan katta va kichik hajmli to'g'ri ravoqlar qo'sh ravoq deyiladi. Qo'sh ravoq ham bino salobatini oshiradi, ko'rkiga ko'rk qo'shadi.

Peshtoq. Ma'lum va mashhur ko'hna obidalaridagi mislsiz ulug'vorlik, go'zallik, arxitekturaviy jozibadorlik va uyg'unlik ko'proq peshtoqda mujassamlashadi. Peshtoq - binoning kamoli, zebu ziynati, aniqrog'i, uning takrorlanmas qiyofasi ramzidir. Agarda siz Samarqand, Buxoro, Toshkent, Xivadagi mashhur imoratlarning peshtoqlarini nazardan kechirgan bo'lsangiz, ularning har biri o'z naqshlari, bezaklari, ko'rinishi bilan bir-biridan keskin farqlanadi. Birgina misol keltiraylik: Registon ansambliga kirgan uch buyuk obida peshtoqlari bir-birini mullaqo takrorlamasligini hozirgi kunda ham ichki bir hayajon, quvonch va hayrat bilan e'tirof etamiz. Ulug'bek madrasasi peshtoqini bezagan jozibali yulduzlar, Sherdorda qudratli sherlar, nozik ohular tasviri, Tillakorida nafis islmiy bezaklar kimni maftun etmaydi, deysiz. Bu ulug'vorlik, bu nafosat, bu takrorlanmas san'at ajdodlarimiz doimo izlanish yo'lidan borishganini, me'morchilikni chinakam san'at darajasiga ko'tarishga intilishganini yana bir karra isbotlaydi.

Ushbu mulohazalardan ko'rinib turibdiki, yemirilgan peshtoqqa ikkinchi umr baxsh etish behad mashaqqatli ishdir. Peshtoqning o'zini tiklash esa undan ham qiyin bo'lib, peshtoq ravoqning ikkala yon tomonidan to'g'ri ko'tariladi, ravoqning hajmiga qarab nisbdan balandroq qilib ikki tomoni bir-biriga obtarozi yordamida to'g'rilanadi. Ya'ni, peshtoq ravoqdan kvadrat shaklida ajratiladi. Shundan keyingi umumiy ko'rinish peshtoq deb ataladi. Ravoqning ikkala tomonida ajralib qolgan uchburchak esa qanos (timpan) deyiladi.

Gumbaz. Qadimgi me'morchilikdagi mashaqqatli yumushlardan biri gumbaz shaklini yopish bo'lib, gumbazni ishlashda ham ravoq ishlash singari o'z qonun-qoidalariga rioya qilinmasa hech shubhasizki, ustalar ham, shogirdlar ham chalg'ib ketishadi. Mavjud qoidaga asosan, gumbaz hajmi va balandligi hisobga olinadi, keyin ichki ikki cheti aniqlanib, tekis yerda yuqoridagi ishlangan formaga binoan chiziq chiziladi, enli taxta chiziqqa to'la tekislanib tarashlanadi va ravoqning boshqa turlari ham shu tariqa ishlanadi. Me'morchilikda bu usulni linga deb atashadi.

Gumbaz ishlashda ustalarga linga yordamga keladi. Gumbaz diametriga qarab, ikkala linga oralig'i bir metrdan ikki metrgacha bo'lishi kerak. Shu o'lchamda bir necha dona linga tayyorlanadi. Ularni o'rnatishdan oldin o'rni, ya'ni devor atrofi obtarozi yordamida bir tekisda taxtlanadi, so'ngra linganing yuqori qismi, ya'ni davra qismi devor ichki qismiga tekislanib, qo'yiladigan o'rni har ehtimolga qarshi, linga ustiga minadigan yuk hisobga olingan holda mustahkamlanadi. Keyin gumbaz diametri markazidan yuqoriga shovul degan asbob orqali to'g'rilanib, gumbaz balandligidan yuqori turadigan o'lchamda tekis yog'och yoki shunga o'xshash truba o'rnatiladi, gumbazning ichki balandligi shu yog'och orqali belgilab qo'yiladi. Bu vazifa bajarilgandan keyin tayyorlangan lingalarning pastki qismini devordagi o'rniga yuqori qismini esa o'rnatilgan yog'ochdagi belgiga qarab to'g'rilib o'rnatiladi va birkirilgan yog'och uchiga qadaltirilib, hammasi bir-biriga tutashtiriladi. Bu usul gumbazning ichki, ya'ni asosiy

qolipi bo'ladi. Qolip tayyor bo'gach, gumbazning ichki qismidan g'isht yotqizilib, linga uslidan teriladi. Markazga qarab ishlab chiqqanda gumbaz ustki qismidan kamida 50 sm truba yoki yog'ochni g'isht orasidan chiqarib, biriktirib qo'yish kerak. Tajribali ustalar gumbazni lingasiz bog'laydilar. Lekin linga bilan gumbaz bog'lash ancha oson. Shuning uchun biz ana shu usulni tavsiya qilamiz.

Bag'al (parus) usulidagi gumbazni bog'lash. Bag'al usulidagi gumbaz o'rta hol va chiroyli bo'ladi. Bunda ham oddiy gumbaznikiga o'xshatib to'rt tomondan ma'lum miqdorda devor ko'tariladi. Faqat poydevor burchagining har bir tomonidan eni sakkiz-o'n santimetr bo'lgan ikkita burchak ajratilib ishlab chiqiladi. Devor shu usulda ishlanib, gumbaz ajratiladigan davraga yetmay to'xtatiladi. Shundan so'ng burchakdan ajralib chiqadigan ikkinchi burchak bilan uning qarshisidagi burchakning aniq o'chami olinib, linga tayyorlanadi, ichkaridagi burchaklarga o'rnatiladi. Linga shovul yordamida to'g'ri va aniq o'rnatilishi lozim.

Yuqoridagi jarayonlar pishiq-puxta bajarilgach, devor gumbaz davrasiga qadar tiklanadi. Bunda ham oddiy gumbaz singari linga tayyorlab o'rnatilishi lozim. Shundan keyin pastki qismidagi ikkiga ajratilgan burchaklarining biri linga ustidan ravoq bog'lash uchun unga poya bo'lsa, ikkinchisi uning yuqorisidan aylanib o'tadi. Bunday usul bag'al usuli, poydevordan ajratilgan burchaklarga esa bag'alpoya deyiladi. Bag'al usulidagi gumbazning yuqori qismi oddiy gumbaz usuli kabi ishlab chiqiladi. Bag'alli gumbaz ko'pincha xonaqohlar, ko'p ustunli masjidlar va shunga o'xshash imoratlarda keng ishlatilgan.

Me'morchilikda yana qo'sh gumbaz, ya'ni ikki qavatli gumbaz deb ataladigan gumbaz ham mavjuddir. Bunday gumbazlar ulkan madrasa va inshootlarga qurilgan. Ularning birinchi qavati yuqoridagidek oddiy gumbaz usulida ishlanadi. Tashqi tuzilishlarining o'ziga xos formalari mavjuddir.

Gumbazning tashqi tuzilishi. Gumbazning tashqi tuzilishi qanchalik go'zal, nafis va bejirim bo'lsa, madrasa, masjid ko'rinishi shunchalik salobatli bo'ladi. Qadimgi ustalar gumbazlarning tashqi ko'rinishi moviy, zumrad, lojuvard, ya'ni osmon tusida bo'lishini orzu qilganlar va bu orzularini ro'yobga chiqarish uchun intilganlar. Gumbaz ishlash turlari bir necha xil bo'lib, ularning ulug'vor, go'zal, ko'rkam va nafis chiqishi me'mor va ustaning qobiliyati bilan mohirligiga bog'liqdir. Klassik me'morchilikda kundal yoki - balxi deb ataladigan uslubda gumbaz bunyod etish usuli keng tarqalgan bo'lib, u boshqa usullarga nisbatan ancha murakkabdir.

Gumbaz shakliga asosan, uning yarmiga teng qilib, to'rt dona linga tayyorlanadi. Xona devorlari gumbaz davrasiga qadar g'isht bilan ko'tariladi, to'rt burchagi obtarozi bilan tekislanadi. Xona markazi aniqlanib, shu belgidan gumbaz balandligiga teng truba o'rnatiladi va gumbazning ichki balandligi aniqlanadi. Tayyor lingalarning davra tomoni devorning ichki tarafiga to'g'rilanadi, yuqorisi esa yog'ochdagi belgiga teng qilinadi-da, to'rt burchakda nihoyatda mustahkam o'rnatiladi. Bu - gumbazning qolipidir. Qolip ehtiyotkorlik va mohirlik bilan tayyorlangandan keyin g'ishtkorlikni boshlash mumkin. Ammo bundan oldin lingalarning aylana tarafida rajja tortilishi kerak. Bu uslub balxi gumbazni soddalashtirib ishlashda qo'llaniladi.

Balxi gumbazini yo'rma uslubida qurish qoidasi ham mavjuddir. Bunda xuddi yuqorida tasvirlanganidek, lingalar o'rnatilgach, ulardan ikkitasi orasidagi markaz aniqlanadi. Linga o'rnatilgan burchakdan ikki tomonga biri yotqizilgan, ikkinchisi vertikal holda devor yarmisigacha keltiriladi. Natijada ikkala tomon alohida ko'rinishda bofta bo'lib chiqadi[7].

Ta'mirlash loyihalari. Ta'mirlash loyihasining oddiy loyihadan asosiy farqi shundaki, uning negizini erkin ijod emas, balki aniq tadqiq etish tashkil qiladi. Shuning uchun ham bu loyiha ilmiy xarakterga ega.

Ta'mirlash loyihasi hajmiy jihatdan oddiy loyihadan katta bo'ladi. Ta'mirlash boshlangunga qadar aksari to'la ishlangan loyiha qilib bo'lmaydi.

Dastlab ta'mirlashning musavvada (eskiz) loyihasi ishlanadi. Keyingi bosqichda loyiha mukammalroq bajariladi. Yakka bosqichli loyiha avval ta'mirlangan, kichikroq obidalarda ishlatiladi. Musavva loyihasida ta'mirlash uslubiyati, keyingi qatlamlarga munosabat, qo'shimchalar kiritish, binodan yangicha foydalanish bilan bog'lik kabi masalalar hal etiladi. Loyiha ta'mirlashdan oldin yurmaydi, balki ta'mirlashning hamroxi bo'ladi. Ta'mir ishlangan loyihadan ba'zan ancha farqlanadi. Shuning uchun ham uchinchi bosqich - hisobot zarurati tug'iladi. Unda xamma tadqiq va ta'mir aks etadi. Loyiha farmondori bilan muxokama qilanadi. Bunday idoralar bilan loyihalash topshirig'i va yangi maqsadga muvofiqlashtirish ham kelishadi. Bu ishga ilmiy jamoatchilik ham tortiladi.

Ta'mirlashning musavvada loyihasini ishlab chiqish jaryonida tadqiqot bo'limlari yetarli darajada yaxlit holatni borilmaganda musavva matnida ikki narsa yoritilishi kerak:

1-obidaning hozirgi holati, dastlabki va keyingi qatlamlari;

2-obidaning qaysi qismlarini ilmiy jihatdan tasdiqlanib ta'mirlash mumkinligi. Obidaning turli davrlarga mansubligini ko'rsatish uchun tarhda, qirqimda tarzda kartogrammalar beriladi.

Imkoniyat doirasida dastlabki va keyingi holatlarning ta'mir chizmalari beriladi.

Ko'p hollarda ilmiy jihatdan tasdiq topilmagan qismlar yaxlitlik uchun soddalashtirilgan holda bo'lsada tiklanadi. Loyihada ilmiy tasdiqlangan va tasdiqlanmagan qismlari, ajratilishi kerak. Musavva loyihasida qabul qilingan yechimlarning sabablarini isbotlab berish kerak. Buning uchun obidaning tarixiy va badiiy ahamiyati, keyingi qatlamlarning qiymati, ularning qaysilari obidaga badiiy salbiy ta'sir ko'rsatishi bayon etiladi.

Loyihada ta'mirlash ansamblidagi badiiy bog'liqliklarga ta'sirining o'zgarishi ko'rsatiladi va nihoyat obidadan keyinchalik foydalanish mumkinligi ham nazarda tutiladi.

Loyihada ta'mirdan so'ng holatni ko'rsatish bilan kifoyalanilmaydi, balki bajariladigan ishlar ham ko'rsatiladi. Bu ishlar ko'proq chizgichlar qatorlari (shtrixlar) yordamida ko'rsatiladi. Loyihada asosiy o'lchamlar va balandlik ko'rsatiladi, undan tashqari chiziqli masshtab ko'rsatilish shart. Tiklanadigan qismlarda esa ular batafsil ko'rsatiladi. Musavva loyihasida obidani mustahkamlash choralari ham ko'rsatiladi. Keyinchalik ularga tayanib maxsus muhandisona mustahkamlash loyihasi ishlanadi.

Loyihaga qo'ydagilar ilova qilinadi:

- tarixiy ma'lumot,
- me'moriy –arxeologik o'lchovlar to'plami,
- arxeologik qazilma va kovlamalar hisoboti,
- muhandisona hulosa (konstruksiyasi, buzilish jarayonining o'tishi va uning sabablari),
- naqshlar va devoriy suratlar to'g'risidagi hulosa, namunalarning laboratoriya analizi va kerak bo'lganda boshqa materiallar.

Ta'mir hajmi musavvada loyihasida to'la aniqlana olinmasligi sababli unda smeta xujjatlari dastlabki smeta-moliyaviy hisobot tariqasida ishlab chiqiladi.

Ta'mirlashning ishchi loyihasi. Obidaning ta'mirlash davomida o'zgarishga uchramaydigan qismlari uchungina qilinadi. Ta'mir jarayonida ishchi loyiha ham o'zgarishi mumkin. Bu to'g'risida chizmalarda maxsus ilova berilishi kerak.

Kerakli joylarda ish bajarilishi uchun koordinata sistemasida olingan maxsus tayanch nuqtalar tanlanadi.

Yangidan quriladigan qismlar uchun esa oddiy loyihadagi chizmalar bajariladi va muxandislik ishlanmalari qilinadi. Tadqiqotdan foydalanib, texnologik tavsiyalar beriladi.

Loyihaning qismlari shunday o'zaro bog'langan bo'lishi kerakki, ta'mir ishlari obidaga putur yetkazmasin. Bu ta'mir ishini tashkil qilish ahamiyatini oshiradi. Unda quyidagilar alohida e'tiborga loyiqdir, jumladan:

- ishning ketma-ketligi,
- tadqiqni davom etish zarurligi,
- konstruksiyalarni vaqtinchalik tutib turishi,
- ta'mirlanmaydigan joylarni saqlash.

Loyihaning ayrim qismlarini boshqa mutaxassislar (konstruktorlar, texnologlar, rassomlar) bajarishi mumkin. Loyihachi esa ularning ishlarini o'zaro muvofiqlashtiradi.

Moslashtirish loyihasi: odatda ta'mirlash va moslashtirish loyihalari birga ishlanadi. Xonalarning yangi funksiyalari belgilanadi. Umumiy rejalash ishi bajariladi. Imkoniyat doirasida to'siq devor, zina, hojatxona, yordamchi xonalarning o'rinlari belgilanadi. Yangi deraza yoki eshik ochish ta'qiqlanadi. Bunda birinchi navbatda obidani saqlash maqsadi ustun turadi. Deraza, eshik ochish obidaga katta putur yetkazmasada, buning uchun davlat idoralaridan maxsus ruxsatnoma olinadi.

Obidani foydalanishga moslashtirish loyihagini boshlashdan oldin odatda quyidagi holatlar aniqlanib olinadi. Biz yuqorida me'moriy yodgorliklarni amalda foydalanishga moslashtirish tasnifini keltirgan edik. Mazkur yodgorlik o'sha tasnifning qaysi guruhga kirishi belgilab olinadi. Bu esa ushbu yodgorlikni qaysi xizmat sohasiga moslashtirish to'g'ri aniqlashga yordam beradi. So'ngra yodgorlik haqidagi tarixiy-me'moriy ma'lumotlar arxeologik o'lchash ishlari bajarilib yodgorlik xaqidagi tarixiy-me'moriy "tarjimai xol" tuzib chiqiladiki, bu o'z navbatida obidaning shakllanish tarixi, dastlabki funksiyasi, uning rejaviy –kompozision va konstruktiv xususiyatlari, shakllanishdagi boshlang'ich va so'nggi o'zgarishlar va, nihoyat, uning badiiy mohiyati va boshqa barcha tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ma'lumotlarni hamda yangi xizmat turiga bo'lgan ijtimoiy zaruriyatni e'tiborga olgan holda obida uchun yangi funktsiya tanlanib bo'lingach, uni foydalanishga moslashtirish loyihasi odatdagi tarkibda, ya'ni:

- bosh reja, hududni obodonlashtirish loyihasi;
- yodgorliklarning me'moriy –rejaviy yechimi;
- binoning ichki ko'rinishlariga oid chizmalar tuziladi.

Bosh reja va yodgorlik hududini obodonlashtirish loyihagini ishlab chiqishda, ushbu binoning hajm tuzilishi (silueti), yodgorlikning atrof muhit bilan aloqadorligi, atrof muhitdagi binolar orasidagi masofa, yodgorlikni qo'riqlash va tomosha qilish zonalarining o'lchamlari e'tiborga olinadi, hududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, muhandislik jihozlarini o'rnatish va joylashtirish, yodgorlikni kechki yorug'lashtirish masalalari hal qilinadi.

Yodgorlikni yangi funktsiyaga moslashtirishning me'moriy –rejaviy yechimi odatda zamonaviy xizmat turlarini tashkil qilishdagi hozirgi qurilish me'myorlari va qoidalarini e'tiborga olgan xolda, olib borilsada, asosiy me'zon yodgorlikdagi mavjud rejaviy va konstruktiv tuzilishni saqlab qolishga qarilishi kerak.

Yodgorlikdagi yangi funktsiyaga moslashtirilayotgan xonalarning ichki ko'rinishlari-interyerlarini ishlab chiqish alohida muhim vazifa hisoblanib, bunda tanlangan uslub yodgorlikning tarixiy va badiiy jihatlarini o'zida mujassamlashtirishi lozim. Shu boisdan

yodgorlik xonalarining ichki ko'rinishlarini loyihalash quyidagi uslublarda olib borilishi maqsadga muvofiqdir:

a) aynan tarixiylikni tiklash, bu uslub yodgorlik bunyod etilgan davrga xos barcha buyum va uskunalar yoki ularning nusxalarini interyerda qo'llash, joylashtirish va an'anaviy jihozlash tartibiga amal qilishdan iboratdir.

Bunda tegishli adabiyot bilan tanishishga, muzeyda ishlash, arxiv manbalariga murojat qilishga to'g'ri keladi;

b) keskin farq berish (kontrast) uslubi, bunda yodgorlikdagi mavjud interyer shakllari o'rganib chiqilib, xona mebellari va jihozlarini butunlay boshqa tartiblarda, qadimiyat va yangilik orasidagi uyg'unlik munosabatlarini, yangilik shakllarini bo'rttirish tartibidan kelib chiqiladi;

s) nozik farqlash (nyuans) yoki yaqinlashtirish uslubi, bu uslub ham yodgorlik xonalari va ularning kompozision tuzilishini o'rganish, yodgorlikdagi mavjud ilg'or an'analarni rivojlantirishga asoslanadi, ushbu an'anaviy talqin qilish mebel va xona jihozlarini an'anaviy shakllarda, yangi funksiyalarga mos tartibda qo'llashdan iborat.

Har bir me'moriy obida o'ziga xos qaytarilmas shakllarda ishlangan. Shuning uchun ham yodgorliklarning interyerlarini ishlashda ma'lum bir qolip-shablona bo'ysinish mumkin emas. Chunki xonalarni har safar muayyan funksiyalarga moslashtirish talab qilinadiki, barcha ishlar shu funktsiya mazmunidan kelib chiqiladi. shu boisdan muayyan bir yodgorlikni ma'lum bir xizmat sohasiga moslashtirilgan ekan, demak bu muhim ishga muayyan, xususiy yondoshuv talab qilinadi.

Moslashtirish loyihasiga umumiy rejadandan tashqari xonalarni jihozlash, shaffof to'siqlar o'rnatish kabi masalalar ham ko'riladi. Konstruktiv muammolar hal etiladi. Masalan, avval yuk-og'irlik tushmagan joylarga yangi vaziyatda yuk tushishi muammosi. Yong'inga qarshi tadbirlar belgilanadi. Obidaning muhandislik –texnikaviy jihozlari obidani yangi maqsadlarda foydalanishni ko'zda tutibgina qolmay, shu bilan birga uni saqlaydi ham.

Muxandislik tarmog'ini loyihalashda ko'p o'ziga xosliklar mavjud. Shunga ko'ra bu ishda ta'mirchi-me'mor ishtiroki shartdir.

Ta'mirlash loyihasini amalga oshirish.

Ta'mir jarayonining xususiyatlari, uning qiymatidan kelib chiqadi. Ta'mir obidani ochib tiklashdir. Ba'zan ta'mirlash to'xtatilib yangidan tadqiq qilinadi. Yangi ochilgan ma'lumotlar ta'mir loyihasini qaytadan ishlashga majbur qilishi mumkin. Ish qimmatlashadi va sekinlashadi. Naqsh yoki surat ochilsa, ularni saqlash uchun maxsus tadbirlar ko'rish zarurati tug'iladi.

Ta'mirlash asosan qo'lda bajarilishi lozim. Unga kamyob hunarmand-mutaxassislar jalb qilinadi: masalan, yog'och o'ymakorlarni, naqqoshlarni va h.k.

Ta'mirlashda qo'llanadigan ashyolar asosan to'rt guruhga bo'linadi: 1-guruh - qo'llanilgan yoki unga yaqin ashyolar-tosh, g'isht, sopollar va h.k. Tosh avval olingan joyidan olinishi ma'qul. Maxsus buyurtma bilan g'isht tayyorlanishi mumkin. Ashyolarni keyin ham saqlanishini o'ylash kerak.

2-guruh-maxsus ta'mirlash uchun tayyorlangan zamonaviy materiallar loyihachining maqsadiga ko'ra ko'rinishidan avvalgi ashyodan keskin yoki sal farqlanishi yoki mutlaqo farqlanmasligi mumkin. G'isht tushib ketgan joyida o'rnini maxsus qorishma bilan to'ldirish imkoniyati bor.

3-guruh-yangi, ko'proq konservatsiya uchun saqlashda foydalaniladigan ashyolar. Ular strukturaviy mustaxkamlash biologik jihatdan zararsizlantirish uchun ishlatiladi. Shaffof ashyolar bug'ni chiqazadi, suv kirg'izmaydi lekin chidamsiz. Ularni tez-tez yangilab turish zarur.

4-guruh-ko'rinmaydigan joylarda ishlatishi mumkin bo'lgan zamonaviy ashyolar.

Bu guruhlardagi ashyolar avvalgi ashyolardan fizikaviy xossalari bilan keskin farqlanmasligi kerak. Xossalari keskin farqlansa, ta'mir uchun noxush oqibatlar paydo bo'ladi.

Obida tevaragi beton yoki asfalt bilan farqlanmasligi ma'qul. chunki ularning tagida nam yig'ilib u obida devorlariga chiqa boshlaydi. Sho'r-xok ham paydo bo'ladi. Tosh yoki g'ishtni qum ustiga yotqizib farqlanganligi ma'qul.

G'ishtlarni tozalashda qum bilan tozalash usulini qo'llamaslik kerak. G'isht pishirilganda va uzoq muddat havoda bo'lganda sirtida zich qobiq hosil qiladi. Ta'mir ishlarining xususiyatlariga ko'ra ish haqi va muddati kabi mezonlar (normativlar) boshqacharoq olinadi.

Ta'mirlashda loyihachining vazifalari yangi inshoot loyihachisidan ancha farq qiladi. Uning asosiy vazifasi –nazorat emas, balki ta'mirga ilmiy-texnik rahbarlik qilishdir.

Ta'mirchi loyihachi o'z ko'rsatmalarini maxsus daftarga yozib boradi. Ustalar bajarilganligini ham qayd etadilar. Daftarda rasm yoki sxema kabilar ham chizilishi mumkin. Ta'mirlash jarayonini o'zida aks ettirgan daftar keyin davlat arxiviga topshiriladi.

Loyihachi zarur bo'lgan taqdirda o'ziga mutaxassislarni arxeolog, konstruktor, rassom va boshqalarni ishga chaqiradi.

Zarur xollarda ishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Loyihachi obidani ta'mirlagandan keyin komissiyaga topshirilishda qatnashishi lozim. Ta'mirlashning xisoboti ishning so'nggi bosqichi xisoblanadi. Xisobotda obidaning qisqa ta'rifi, tadqiqiy ishlar bayoni beriladi. Ayniqsa ta'mir vaqtida topilib, loyihada kerakligicha aks etmagan dalillar to'la ko'rsatiladi. Keyingi qatlamlardan xolos bo'linishi, tiklangan joylar, ular uchun dalillar keltiriladi, kiritilgan o'zgarishlarga katta e'tibor beriladi [Salimov 2012: 32-bet]. Ta'mir hajmi juda katta bo'lganda ijroya chizmalar beriladi. Ularning maqsadi ikkita: 1) ular ta'mirdan keyingi xolatni ko'rsatadi, ya'ni o'lehov yoki loyiha chizmalaridan farqlanadi, ular ham o'lehov chizmalari bajargan vazifani bajaradi, ya'ni keyingi ishlarga asos sifatida foydalaniladi; 2) ta'mir jarayonini kuzatish imkonini beradi. Ijro chizmalar qilingan ishlarining kartogrammasi vazifasini bajaradi.

Ta'mir loyihasi muhokama qilingan majlis bayonnomalari ham hisobotga qo'shiladi. Ta'mirlash tashkilotiga va muhofaza idorasiga xisobotlar topshiriladi.

Hisobotning asosiy mazmuni matbuotda yoritiladi.

O'zbekistonda me'moriy obidalarini ta'mirlashda xalq ustalari, institutlarning faoliyati va ularning rivojlanishi.

O'rta Osiyo ko'p asrlar davomida, insoniyat tarixidagi ko'hna sivilizasiya beshiklaridan biri bo'lgan. Bu o'lkada yashab o'tgan xalqlar jahonga dong taratgan moddiy va ma'naviy yodgorliklarning durdona namunalarini yaratganlar. Shu bilan bir qatorda, bu o'lka o'zining tabiiy boyliklari orqali chet elliklarni ko'p asrlar mobaynida o'ziga jalb qilib kelgan. Bu o'lka boyliklari ko'proq inglizlar va ruslarni qiziqtirgan. Ular bir necha o'n yilliklar davomida turli xil ekspeditsiyalar tashkil etib, O'rta Osiyoni har tomonlama o'rganishga harakat qilganlar.

O'rta Osiyoga Rossiyadan juda ko'plab olimlar, mutaxassislar kelib, geografik, geologik, mineralogik tadqiqotlar o'tkazadilar. Turkistonning hayvonot va nabotot olamini, xalqlarning tarixi, turmush tarzi, urf-odatlar va tilini o'rganadilar. Masalan, L.P. Fedchenko va O.A. Fedchenkolar fizika, geografiya, geologiya, antropologiya va etnografiya rivojiga hissa qo'shishgan. Geolog va geograf I.V. Mushketov Turkistonning geologik tuzilishi to'g'risidagi ilmiy konsepsiyani ilgari surgan va «Fizik geografiya» asarini yozgan. A.P. Seversev, G.D. Romanovskiy, V.L. Komarov, V.I. Lipskiy, V.F. Oshanin, A.I. Krasnov va boshqa ko'plab olimlar Turkistonda ilm-fanni rivojlantirishda hamda yodgorliklarni o'rganish borasida ko'p ishlar qilishdi.

1870 yilda O'rta Osiyo olimlari jamiyati paydo bo'ldi. Bu jamiyat o'z oldiga O'rta Osiyo tarixi, geografiyasi, etnografiyasiga va tarixiga oid ma'lumotlarni to'plash, ishlash va tarqatishni maqsad qilib qo'ygan edi.

O'lkada ishlab turgan havaskor arxeologlar 1895 yilda Turkiston arxeologiya havaskorlari to'garagiga birlashdi. To'garak a'zolarining to'plagan haqiqiy ma'lumotlari, ilk marta topgan materiallari undan keyingi tadqiqotchilar uchun yordamchi material bo'ldi va o'tmish yodgorliklarining zamon o'tishi bilan yo'qolib ketgan ko'p tafsilotlarini, shu yodgorliklar bilan bog'liq bo'lgan folklor va yozma manbaalarni qayd qilish imkonini berdi. To'garak a'zolarining o'rta qo'ygan masalalari va mulohazalari, garchi munozarali va zamon sinoviga bardosh bera olmagan bo'lsada, har xolda butun davr uchun shubhasiz katta ahamiyatga ega edi. Ularning bu ishlari tadqiqotchilik fikrining rivojlanishiga turtki bo'ldi, unga ilmiy jamoat diqqatini tortdi.

Shu tariqa, O'rta Osiyoning moddiy va madaniy yodgorliklari, qimmatbaho buyumlari, nodir qo'lyozmalari chet mamlakatlarga olib ketildi. Rus olimlari bilan bir qatorda, ilg'or fikrli mahalliy ziyolilar ham qadimgi yodgorliklarni avaylab-asrash, ularni kelajak avlod uchun saqlab qolish hamda muhofaza qilishda o'z hissalarini qo'shdilar.

Turkiston haqidagi tasodifiy va qisman kuzatuvlar gazetalarda, ayniqsa, Toshkentda "Turkestanskiye vedomosti" (1870–1917) jurnalida maqolalar sifatida chop etila boshlandi. Arxeologiya va osori-atiqalarni saqlash sohasida "havaskorlar" bilan bir qatorda O'rta va Sharqiy Osiyoni o'rganuvchi imperator Arxeologiya Komissiyasi va keyinchalik Rus qo'mitasi ilmiy izlanishlar olib bordi. Ular tomonidan ajratilgan pul mablag'lari hisobiga arxeologiya qazilma ishlari, yodgorliklarda esa tekshirish ishlari olib borildi. Turkistondagi qadimiy yodgorliklarni o'rganishga 1895 yildan 1917 yilgacha Toshkentda faoliyat ko'rsatgan Arxeologiya havaskorlar to'garagi ko'p yordam berdi. 1917 yildagi siyosiy voqyealar O'rta Osiyodagi qadimiy yodgorliklarni saqlash va o'rganish bo'yicha olib borilayotgan madaniy ishlarni to'xtatib qo'ydi. Faqat 1920 yilda Toshkentda yana qaytadan O'rta Osiyo qadimiy yodgorliklarini o'rganish va saqlash uchun uyushma tashkil etish zaruriyati haqida fikr tug'iladi. Nihoyat Turkistondagi me'moriy yodgorliklarni saqlash, ta'mirlash masalalari bo'yicha mahalliy ilmiy kuchlardan ba'zilar birlashtirildi va bu ishlarga markazdan (o'sha paytdagi) vakillar jalb qilindi.

O'zbekiston me'moriy yodgorliklarini ta'mirlash amaliyoti tarixini tadbiq etish shuni ko'rsatadiki, bu sohadagi muammolar, XX asrning yigirmanchi yillaridan boshlangan. Chunki, IX–XII asrlardan boshlab Markaziy Osiyoda islom dini ta'sirida yangicha me'moriy yo'nalish yuzaga kelgan va u XX asrgacha uzviy rivojlanib borgan. Shu tufayli IX–XII asrlarda yaratilgan biror bir inshootning me'moriy va konstruktiv tuzilishi XX asr boshlarigacha yashab ijod etgan O'rta Osiyolik mutaxassislariga tushunarli bo'lgan. Binobarin XX asr boshlarida aytarli har bir me'mor o'zidan oldin yaratilgan inshootlarni bemalol tamirlay olgan. Buni XX asrda yaratilgan Buxorodagi Olimxon madrasasi, Samarqanddagi Panjob madrasasi, Xiva Ichan qal'asidagi minora, madrasa, karvonsaroylar hamda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Qo'qon, Andijon va boshqa shaharlarda XIX–XX asrlarda qurilgan masjidning o'rta asr imoratlari bilan badiiy va konstruktiv mushtarakligida ham ko'rish mumkin. Shu tufayli bo'lsa kerak M.Q. Axmedovning yozishicha, O'rta Osiyoda «ta'mirlamoq» so'zi XX asrning o'rtalarigacha, ayni paytda ham yangitdan qurishni ham eski imoratni yangilashni anglatgan [Dadulov 1983: 72-bet].

Yevropadan farqli o'laroq, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Andijon yoki O'zbekistonning boshqa shaharlarida XIX asr oxiri XX asr boshlarida qurilgan masjid, madrasa, karvonsaroy quruvchi va me'morlari IX–X yoki XIX–XX asrlarda qurilgan shunday imoratlarni

qiynalmasdan ta'mirlay olardi. Chunki uning shakllanishi asosida umumiy me'moriy va badiiy qonuniyatlar yotardi.

O'zbekiston me'moriy obidalarini ta'mirlash ishlari XIX asr boshidan o'rganila boshlandi. Lekin tarixiy shaharlarning gullab yashnagan davrida binolarni ta'mirlash, qurish borasida bir qancha ishlar olib borilganligi ham tarixiy manbalardan ma'lum. Masalan, XIV asr oxiri Temuriylar davrida XII–XIII asrlarga taalluqli musulmonlarning muqaddas joylari – Chashmai Ayub, Turk Jondi, Sayfedin Baxorzi maqbaralari ilgarigi asosda ta'mirlangan (2-rasm). Shuningdek, XVI asr Shayboniylar davrida ham XII asrga taalluqli bo'lgan – Magoki Attoriy, Namozgoh masjidlari mustahkamlanib, qayta tiklandi va Ulug'bek madrasasi ta'mirlangan.

2-rasm. Chashmai Ayub Sayfedin, Baxorzi maqbarasi, Amir Olimxon madrasasi.

Tarixiy shaharlar me'moriy obidalariga taalluqli bo'lgan ta'mirlash ishlari bo'yicha ba'zi bir fikrlar umumiy tarzda O'zbekiston yoxud yaxlit O'rta Osiyo obidalari asosida maqolalarda qisqacha bayon etilar edi. Bu borada, ayniqsa, bir qancha ta'mirlash ishlarining muallifi va ishtirokchisi olim K.S. Kryukovning maqolalari juda qadrlidir [Крюков 1990: с.34-36]. Bu maqolalarda Buxoro me'morchilik obidalarini ta'mirlashga taalluqli bo'lgan maxsus izlanish va taxminiy rejalar ko'rsatib o'tilgan edi. Shunday qilib, 1920 yilda Maorif Xalq Komissariatida (Narkompros), 1921 yili muzey ishlari, qadimiy me'moriy obidalarni saqlash bo'yicha Turkiston komiteti (Turkkomstaris) tuzildi. 1925 yilda bu tashkilot O'rta Osiyo Qo'mitasi (Sredkomstaris), 1932 yilda esa O'rta Osiyo tashkiloti deb nomlanib, respublikaning tarixiy shaharlarida o'z tashkilotlarini ochdi. Uning markaziy idorasi Toshkent shahrida joylashgan edi. Unga D.I. Nechkin rahbarlik qildi. O'rta Osiyodagi yodgorliklarni ta'mirlash bilan bog'liq bo'lgan barcha ilmiy savollar Muzeylar bo'limi tomonidan tashkil etilgan maxsus komissiya doirasida oldindan ishlab chiqilardi. Dastlab bu komissiya guruhiga D.S. Markov, 1923 yildan boshlab esa uning sog'lig'i yomonlashganligi sababli, I.V. Rulskiy, keyinchalik D.P. Suxov, N.B. Baklanov, I.R. Levinson, B.N. Zasipkin, B.P. Denike va boshqalar raislik qildilar.

O'rta Osiyodagi Buxoro tashkilotida (Buxkomstaris) taniqli arxeolog V.A. Shishkin boshchiligida I.I. Umnyakov, Musa Saidjonov kabi bir qancha tadqiqotchilar ishladilar. Ta'mirlash ishlarini ular xalq ustalari – Usta Ibroxim Xafizov, Raxim Xayatov, Shirin Muradovlar bilan hamkorlikda olib bordilar [Крюков 1990: с.34-36]. Yuqori malakali kadrlarning etishmasligi, ma'lum bir uslubiyatni to'laqonli amalga oshirilmaligi, yuqori darajali ta'mirlashni vujudga keltirmas edi. Shuning uchun ham o'sha davrda tashkilotning asosiy vazifasi kichik ta'mirlash ishlarini amalga oshirish yoki buzilayotgan fragmentlarini qisman saqlab qolish orqali etadigan zararlarni oldini olish edi.

3-rasm. O‘zgen maqbarasi XI -XII asr

Shirin Murodov

O‘zgan maqbaralarining 1928-yilgacha ko‘rinishi va ularning Sh. Murodov ta‘mirlagandan keyingi ko‘rinishi

20–30 yillarda O‘zbekistonning qadimiy shaharlarida buzilayotgan fragmentlarni qisman saqlab qolish usuli bilan keltiriladigan zararlarni oldi olinar edi.

20–30 yillarda Buxoroda N.M. Bachinskiy rahbarligida yemirilayotgan sirlangan koshinlarni ganch qorishmasi bilan konservatsiya qilish orqali yodgorliklar buzilishining oldini olishmoqchi bo‘lishdi. Lekin bu tajriba muvaffaqiyatli chiqmadi va binoning eski bezaklari oq dog‘larga aylandi, xolos. Bu borada K.S. Kryukov o‘z fikrini bildirib, «bu ishlarni quyidagi o‘rganilgan tajriba asosida, ya‘ni koshinni mozaika tarzida olib, uni eski qorishmalardan tozalab, tushib ketgan joylariga terrakota yoki kesma mozaika bloklarini joylashtirish mumkin edi» deb ta‘kidlagan.

1922 yilda B.N. Kastalskiy oq ganch shtukaturkasi rangini tabiiy «qizil-kesak» bo‘yog‘i bilan bo‘yashni sinab ko‘radi. Bu esa yanada mukammalroq ta‘mirlash yechimini yuzaga keltiradi. Masalan, Bachinskiyning muqobil uslubi bo‘yicha Mir-Arab madrasasini ta‘mirlashda ishlatilgan, suvalgan koshin va qorishma Usta Shirin ko‘magida olib tashlanib, sirlangan bezak bloklarni o‘z joyiga yangi qorishma yordamida joylashtirdilar [Юсупова 2004: c. 33-35].

Nihoyat, XX asrning 20-yillaridan boshlab sharoit keskin o‘zgardi. «Shaklan milliy, mazmunan socialistik» degan shior ostida chekka o‘lkalar xalqlari madaniyati yangilandi. Yangicha san‘at yaratish niqobi ostida bir necha o‘n yillar davomida an‘analarni asrab kelgan usta-me‘morlar sulolasi yo‘qola boshladi. Natijada, bugungi avlod ota-bobolari merosini tiklash uchun san‘at sirlarini maxsus o‘rganish ehtiyoji yuzaga keldi [Uralov 2020: 71-bet].

O‘zbekistonning tarixiy shaharlari qatorida inqiroz arafasida turgan XV–XVII asrlarga oid mahobatli sirlangan koshinli binolar bezaklarini ta‘mirlash muammo edi. Devor satxining katta maydonda yo‘qolgan koshinlar va guldor sopol bo‘laklarini qayta tiklash uchun ularni maxsus ustaxonalarda tayyorlash kerak edi.

1925–1935 yillarda Samarqand sopol tayyorlash ustaxonasida qadimgi usullarni o‘zlashtirgan holda, sirlangan koshin bo‘laklari aslidan farqlanmagan ravishda namuna sifatida tayyorlay boshladilar. Shu tarzda 30-yillar oxiridan boshlab binolarni to‘liq qayta tiklash ishlari xujjatlar asosida amalga oshirila boshlandi.

1940 yildan boshlab Camarqandda Uzkomstaris boshchiligida ta‘mirlash jarayonlari uchun zarur bo‘lgan ustalar tayyorlash kurslari ochildi. U yerda usta Shirin Murodov ta‘lim berib, yosh iqtidorli ustalarni tayyorlash bilan ta‘mirlash maktabini ochishga zamin yaratdi [Крюков 1990: c.34-36].

1943 yilda “Uzkomstaris” o‘rniga me‘moriy yodgorliklarni saqlash bo‘yicha boshqarma qoshida ta‘mirshunoslik ishlari bo‘yicha to‘rt kishidan iborat maxsus bo‘lim ochildi. Ulug‘ Vatan urushining so‘nggi yillarida asosan «arxetekturadagi ortiqcha bezakdorlikka qarshi

kurash» shioriga binoan, ta'mirlash ishlariga taxminan 10 yil davomida kam vositalar ajratilib, asosan muhofaza, qayta tiklash ishiga va tezroq xalq uchun uy-joy qurishga qaratildi.

50–60 yillarda qadimiy shaharlarning qurilishi bo'yicha savodsizlarcha yirik reja yaratildi. Bu reja mazmuni «tarixiy kvartallar o'rnida yangi qurilishni rejalashtirish»dan iborat edi. Baxtimizga ular amalga oshmadi. Lekin Buxoroda o'sha yillari shahar devorining bir qismi, ba'zi darvozalarini, Yor-Muhammad-Otaliq xonaqohi va Ernazar-Elchi madrasasi va boshqalarning ko'pgina qismini buzishga ulgurilgan edi.

Halqimizning asrlar davomida yaratgan bebaho madaniyat yodgorliklarini avaylab-asrash kabi sharaflı vazifalarni bajaruvchi institutlardan biri 1979 yilda ochilgan ilmiy markaz – O'zbekiston yodgorliklarini ta'mirlash ilmiy-tekshirish va loyixa institutidir (UzNIPI). Bu institut sovet hokimiyati davrida O'rta Osiyo respublikalaridagi yodgorliklarni ilmiy o'rganish va ta'mirlash sohasida ish olib bordi. Bu institut bo'yicha ko'proq yozing. Bu institut eng yaxshi restavratsiya instituti bo'lgan.

1950 yillarda ko'pgina madaniy qurilmalar – masjidlar, xonaqoh, madrasalar xo'jalik maqsadida choyxona, omborxonalar, idora sifatida qo'llanildi. Ko'p buzilgan binolarning g'ishtlarini ta'mir ustaxonalariga berildi. Buxorodagi Poyi-Kalon ansambli yaqinida ham obod qilinmagan, bo'sh yotgan joylar hosil bo'ldi. 1950 yillarda durdona asarlar qatorida, Buxorodagi Miri-Arab madrasasining, Samarqanddagi Registon ansamblidagi binolarning asosiy ko'rinishidagi eskirgan bezaklarni berkitib, yo'qolgan guldor sopolli bezaklar silliqlangan rangli g'ishtlar bilan almashtirildi. Bu uslub bezakni saqlanishiga olib keldi, lekin shu bilan birga rangli yamoqlar uning ko'rinishini va ranglar sirasini buzdi.

1. 1960 yillarga kelib sharoit yaxshilana boshladi. Ilmiy jamoatchilik va O'zbekiston ziyolilarining talabi bilan 1957 yilda O'zbekistonning moddiy–madaniy yodgorliklarini qo'riqlash kengashi tashkil etildi. Tarixiy shaharlarda esa, shu jumladan, Buxoroda maxsus ilmiy qayta tiklash ustaxonalari tashkil etilib, u yerda g'ishtning qadimiy namunasini va keramik qoplamalarni tayyorlash, yog'ochni qayta ishlash sexlari yo'lga qo'yildi. 1957–1961 yillarda Buxoroda Ko'kaldosh madrasasida vaqtincha istiqomat qiluvchi aholini ko'chirish uchun yangi uy qurildi. 1960–1961 yillarda Abdullaxon madrasasi yaqinidagi maydonda keramika bo'yicha usta Usmon Umarov boshchiligida xuddi Samarqanddagi kabi keramik qayta tiklash ustaxonasi tashkil qilindi. U yerda maxsus bezak materiallari –Miri-Arab, Abdullaxon, Ulug'bek, Ko'kaldosh madrasalari, Kalon masjidi va boshqalar uchun alohida tayyorlanardi. 1960-70 yillarda g'ishtni va keramikani qadimgi texnologiya bo'yicha tayyorlash yo'llari juda tez o'rganilib, ularni ishlab chiqarish sifati va hajmi o'sib bordi[Асанов 1961: С. 40-43].

Ammo, yuqorida aytilgan fikrlarning barchasi faqat bezakka tegishli edi. Lekin binoni yog'ingarchilikdan saqlash va zilzilaga qarshi konstruksiyalarni hisobga olgan holda qurilmalarni qayta tiklash ishlarini olib borish vaqti kelgan edi. Lekin bu ishlar tajribasizlik tufayli amalga oshirilmadi. Bu o'sha vaqtning xatosi va tajribalari natijasi edi. Qayta tiklash faqatgina qadimgi ko'rinishdagi g'ishtlarning zararlangan qismlarida qo'llanish bilan chegaralandi, xolos.

O'zbekiston me'moriy yodgorliklarini 1920 yildan to 1960 yillargacha ta'mirlagan me'mor ustalar safiga Abduqodir Boqiyev (1827-1934) samarqandlik usta; Zasiqin B.N. (1891-1955)- 1923 yilda Samarqandda tarixiy obidalarni tiklash ishlariga rahbar qilib tayinlangan arxitektor, olim; Shirin Murodov (1880-1957) buxorolik mashhur ganchkor usta; Abdulla Boltayev, Quli Jalilov, Shamsiddin G'afurov, Akrom Umarov, Ota Polvonov, Mirhamid Yunusov, Toshpo'lat Arslonqulov va boshqalarni kiritish mumkin.

1960 yildan keyingi davrda O'zbekiston tarixiy va madaniy yodgorliklarni ta'mirlash va tiklashda quyidagi usta-me'morlar xizmatlari ulkan bo'lgan: Bobomurodov Ochil (1922) – buxorolik koshinkor, ta'mir utasi; Bositxonov Zokir (1931) – toshkentlik san'atshunos, ganchkor usta, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi; Ibroxim Shermuhammedov (1928-1985) – samarqandlik ta'mirchi usta, ganchkor, Hamza nomidagi davlat mukofotining sovrindori; Anvar Kuliyeu – ta'mirchi, ganchkor usta; Abdug'affor Haqqulov (1930-1996) – samarqandlik usta, ta'mirchi me'mor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi; Asadov Mirumar – "O'zbekiston Qahramoni" - ta'mirchi usta; Tohirov Kuli – ta'mirchi usta; Abduqahhor Haqqulov ta'mirchi usta me'mor va boshqalar.

Aminjon Salomov, Ochil Bobomurodov kabi xalq ustalarining mehnati tufayli Buxorodagi Masjidi Kalon, Minorai Kalon, Ulug'bek madrasasi, Ko'kaldosh madrasasi kabi yodgorliklar ta'mirlangan.

Samarqanddagi Registon majmuasi madrasalari ta'mirida qatnashgan usta Ibrohim Shermuhammedov, usta Abdug'affor Haqqulov, Anvar Kuliyeu va boshqa ta'mirlovchi xalq ustalari ishi tarixda qolgan.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rdikki, me'moriy yodgorliklarni ta'mirlash asoslarining shakllanishi va bu sohadagi ilmiy-nazariy va amaliy ishlar uzoq tarixiy yo'lni bosib o'tib, qizg'in bahs va muzokaralar asosida bizgacha rivojlanib kelgan.

1. Ta'mirlashni muvaffaqiyatli bajarish uchun tajribali [xalq](#) ustalari ([Usta Shirin](#) Murodov, Toshpo'lat Arslonqulov, Shamsiddin G'ofurov, Quli Jalilov, [Abdulla](#) Boltayev, Mahmud Usmonov, Saidmahmud Norko'ziyev) va boshqalar ta'mirlash qoidalardan o'rinli va mohirona foydalanganliklari o'rganilgan va asoslangan.

2. Me'morchilik, san'at va arxeologik ta'mirlash ishlari bir-biridan farqlanishi va ularning guruhlarga bo'linishi to'liq ilmiy yoritib berilgan.

3. Umuman olganda, yodgorliklarni tiklash, ta'mirlashda qadim zamonda qo'llanilgan usullar har tomonlama o'ng'ay va pishiq bo'lganligi, bu esa ish yuqori sifatli bo'lishini ta'minlaganligi, shuning uchun ham ta'mirlashda qadimiy usullardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqligi aniqlangan.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan barcha ishlar qadimiy shaharlarning abadiyligini ta'minlashga qaratilmoqda. Endigi vazifa ana shu nazariya va amaliyotni, yodgorliklarni ta'mirlash va qayta tiklashdagi an'anaviy usullar va qoidalarni o'rganish, rivojlantirish va takomillashtirishdan iboratdir. Zero me'moriy obidalarimiz kelajakda ziyoratchi va sayyohlar diqqat e'tiborida bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, tarixiy yodgorliklarni ta'mirlash ishlari o'z vaqtiga qarab turlicha nazariyaga ega bo'lgan. Ta'mirchi-me'morlar ham o'z uslublariga ega bo'lgan. Shunday ekan bu uslublarni o'rganish va tahlil qilish hozirgi kunda dolzarb ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov M.Q. O'zbekistonda me'moriy yodgorliklarni ta'mirlash muammolari.// O'zbekiston me'moriy obidalarini ta'mirlash va ulardan foydalanish muammolariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy–amaliy konferensiya tezislari to'plami.- Samarqand 2004. B.16-17.
2. Dadulov Tarixiy yodgorliklarni ta'mirlash. -Toshkent, 1983. 72-b.

3. Qodirova T., Salimov O., Nuriddinov A., Po'latov X. "Binolarni qayta tiklash va ta'mirlash" Kasb-hunar kolleji talabalari uchun o'quv qo'llanma Toshkent «IQTISOD MOLIYA». 2010 35-b.
4. Salimov O.M. "Arxitektura yodgorliklarini ta'mirlash va qayta tiklash uslubiyatlari" Ma'ruzalar matni Toshkent – 2012 y.
5. Uralov A.S., Haqqulov A.G', Abduraimov Sh.M. Arxitektura yodgorliklarini ta'mirlash va qayta tiklash tamoyillari. Monografiya. -Samarqand, 2020.
6. Haqqulov A. Ta'mirlash san'ati. -Toshkent, 1991. 60-b.
7. Асанов А.А., Рецензия по проекту реставрации главного портала Кукельдаша. Архив Глав НПУ памятников культуры по делам МК Руз. Б 2213 / А90. - Т., 1961. С. 40-43.
8. Крюков К.С., Организационные формы охраны и реставрации памятников архитектуры Узбекистана (1920-1990).// АСУ, 1990, № 8.- с.34-36.
9. Юсупова М.А., Актуальные проблемы реставрации памятников архитектуры Узбекистана.// Международная научно-практическая конференция "Проблемы реставрации и использования памятников архитектуры Узбекистана" Тезисы выступления, Самарканд, 2004. С. 33-35.

INTERNET MANBALARI

1. <https://pastvu.com>
2. https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/
3. <https://www.uzbek-travel.com/about-uzbekistan/monuments/magok-i-attari-mosque/>
4. https://avatars.mds.yandex.net/i?id=adcb8489de10b59d18d0e7aae1c244e5_1-4011414-images-thumbs&ref=rim&n=13&w=1500&h=993
5. <https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/4524003/2a0000017c62d180e6a8c9e0050670dd22fe/XXXL>